

**ALOHIDA TA'LIMGA EHTIYOJI BO'LGAN BOLALARNI MAKTABGACHA
TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIM BILAN QAMRAB OLISH
ISHLARINI TASHKILLASHTIRISH**

Ziyamova Madina Jaxongir qizi

TMC instituti «Pedagogika va psixologiya» kafedra o'qituvchisi

Xudayberganova Dilafroz Abidovna

Ilmiy rahbar: Toshkent Kimyo xalqaro universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855108>

Anatatsiya. ushbu maqola alohida ta'limga ehtiyoji bor bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari tamonidan inklyuziv ta'lim-tarbiya bilan qamrab olish ishlarini tashkillashtirishni samarali amalga oshirish haqida.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, Sog'liqni Saqlash Vazirligi (SSV), alohida ehtiyoji bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, tarbiya, bolalar salomatligi, tibbiy ko'rik, maxsus pedagog, difektolog, logoped, surdopedagog, tiflopedagog, tyutor, rivojlanish, oilada moddiy ehtiyojlar qoplami.

Bugungi kunda yurtimizda mustaqil taraqqiyotning rivojlanishi yo'lida ko'plab yangi islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tamonidan mamlakatimiz farovonligi uchun olib borayotgan say-harakatlari davlatimizni sanoatini rivojlantirish bilan birgalikda yurtimizni farovon va dunyo bilan integratsiyalashgan hududga aylanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga mamlakatimizdagi jamiyki sohalariga, xususan, davlatimiz iqtisodiyotiga, ijtimoiy sohalariga, sog'liqni saqlash sohasiga, savodhonlikga katta e'tibor qaratilmoqda. Yuqoridagi ta'kidlab otilgan sohalar qatorida maktabgacha ta'lim sohasi ham jadal rivojlanish bosqichidadir.

Barchamizga ma'lum-ki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yilning 20-may kunida tasdiqlangan 320-sonli O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim sohalariga, shu jumladan "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi qaroriga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qarori asosida bolalarni maktabgacha ta'lim bilan bosqichma-bosqich to'liq qamrab olish ishlari olib borilmoqda. Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahririga 2021-yilning 19-may kuni Oliy Majlis ilk bor inklyuziv, ya'ni uyg'unlashgan ta'lim tushunchasi kiritgan. Ushbu qonun 2020-yilning 13-oktabridagi «Alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4860-son qarorga muvofiq ishlab chiqilgan. O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi mutaxassislar bilan birga qonun loyihasining inklyuziv ta'lim tamoyillariga muvofiqligi bo'yicha qiyosiy tahlil ishlari o'tkazilgan va ushbu qonunning 20-moddasida har tamonlama nuqsonlari, xususan jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) va ruhiy tamonlama nuqsonlari alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va maktablarda inklyuziv ta'limni tashkil etish bo'yicha qator chora-tadbirlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab qo'yilgan. Bu qonun albatta-ki alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan, ya'ni salomatligida jismoniy, sezgi organlarida va yengil ruhiy, hamda aqliy nuqsoni bo'lgan va "Nogironligi bor shaxs" sifatida e'tirof etiluvchi bolalarning har tamonlama sog'lom bolalar bilan teng huquqqa ega ekanligini himoya qiluvchi hujjat sifatida ham qo'llaniladi desak mublag'a

qilmaydi. Sababi, inklyuziv ta'lim-bu alohida ta'lim-tarbiyaviy ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan sog'lom bolalar uchun birgalikdagi teng ta'lim-tarbiya olish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi kunda UNICEF O'zbekiston Respublikasining ta'lim-tarbiya tizimiga inklyuziv ta'limni kiritish va uni faollashtirish bo'yicha samarali say-harakatlar bilan shug'ullanmoqda. Inklyuziv ta'limning vazifasi bolalarning bilim olish va boshqa qobiliyatlaridan va salomatlik borasidagi holatidan tashqari barchaga sifatli va to'liq ta'lim-tarbiya bilan taminlashdir. Shu jumladan, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olish jarayonining samarasi, hamda har tamonlama rivojlanishiga, jamiatda ijtimoiylashuv jarayonlarining osonlik bilan kechishiga erishish uchun avvalo bolalar oilaviy muhitda yashashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga bolalar o'z tengdoshlari bilan birga oddiy davlat yoki xususiy maktablarda tarbiyalanishlari va bilim olishlari bolalarni har tamonlama rivojlantirish va huquqlarini himoya qilish maqsadlariga muvofiqdir. Inklyuziv ta'lim tizimi nogiron bolaning o'z yashash hududida joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida va maktablarda ta'lim olishda, tengdoshlari kabi turli qobiliyatlarini, iste'dodlarini rivojlantirishda, jamiatda ijtimoiylashishda qiynalayotgan bo'lsa, savotxonlikni o'rganish uchun maxsus yordam olishi, hamda hayotda orttirilgan nuqsonlar tufayli darslardan qolgan bolalarga esa maktabga qaytish uchun kerakli yordam taqdim etilishini kafolatlaydi.

2020–2025 yillarga rejalashtirilgan xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari faoliyati sifatini yanada yaxshilash bo'yicha quyidagi vazifalar belgilangan:

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash;

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash va boshqalar.

Ta'lim to'g'risidagi qonun bilan birgalikda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Unda quyidagilar keltirilgan:

- inklyuziv ta'limning maqsadi va vazifalari;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va boshlang'ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo'lga qo'yish hamda o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish tartibi;
- bolalarni inklyuziv ta'lim guruhlariga va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilish tartibi;
- inklyuziv ta'lim guruhlari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarda ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarish chora-tadbirlari.

Yuqorida qayd etilganlar asosida bugungi kunda ko‘plab maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida guruhlar inklyuziv ta‘lim tizimiga o‘tkazilmoqda va bu dunyo miqyosidagi dolzarb mavzulardan biridir. Alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan bolalar sog‘lom bolalar orasiga qo‘shilmoqda va tengdoshlari bilan teng huquqqa ega ekanliklarini his qilmoqdalar. Lekin ming afsuski inklyuziv ta‘lim mohiyatini tushunmagan ko‘plab ota-onalar o‘z farzandlarini salomatligida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan birgalikda ta‘lim-tarbiya olishlarini inkor etmoqdalar, hamda ularning fikricha inklyuziv ta‘lim farzandlarining ta‘lim-tarbiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu kabi tanqidiy fikrlarga barham berish uchun biz “inklyuziya” atamasini va uning mohiyatini aholiga tushuntirish chorasini ko‘rishimiz maqsadga muvofiqdir. Agar aholiga ushbu inklyuziv ta‘lim to‘g‘risida yetarlicha va to‘g‘ri ma‘lumot yetkazib bera olsak, biz bolalar salomatligini muhofaza qilishga ilk qadamni qo‘ygan bo‘lamiz. Buni esa turli yo‘llar bilan amalga oshirish mumkin. Masalan, hozirgi texnika taraqqiyoti asrida yurtimizdagi aholining deyarli barchasi uyali aloqa apparatidan, shu bilan birga internetdan ham foydalanib kelmoqda, biz ham shunga ko‘ra inklyuziv ta‘lim to‘g‘risida avvalo internet sahifalarida to‘g‘ri va tushunarli ma‘lumot berishimiz lozim. Kerak bo‘lsa Maktabgacha va umumiy o‘rta ta‘lim vazirligi tamonidan «sms» ko‘rinishida habarnoma tarqatish darkor. Turli multimediyaviy vositalari orqali alohida ehtiyojga ega bo‘lgan bolalarga nisbatan insonparvarlik tuyg‘usini uyg‘otuvchi videoroliklar tayyorlab, hozirgi kunda ommaviy dolzarbligi ortib borayotgan telekanallar orqali aholiga taqdim etsak nur ustiga a‘lo nur bo‘ladi. Sababi, statistik ma‘lumotlarga tayanib shuni aytish lozim-ki, bugungi taraqqiyot davrida insonlarga og‘zaki yoki ko‘rgazmali materiallar bo‘lmish brashuralardan ko‘ra, televizor, uyali aloqa apparatlari orqali taqdim etilgan ma‘lumotlar insonlarda to‘g‘ri tushuncha hosil qilishi va ma‘naviy-ma‘daniy ta‘siri darajasi yuqoriroq.

Aholi o‘rtasida targ‘ibot ishlari olib borilishi bilan birga, inklyuziv ta‘limni olib borish tizimini ham ko‘rib chiqish lozim. Bugungi kunda har bir alohida ehtiyojga ega bola uchun maxsus tyutorlar yollanmoqda. Tyutorlar albatta alohida ehtiyoji bo‘lgan bolalarning tibbiy xulosasidan kelib chiqib tanlanishi muhim ahamiyatga ega. Misol uchun nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun tyutor logoped-difektolog bo‘lishi, zaif ko‘ruvchilar uchun esa tiflopedagog tyutorlik vazifasini bajarishi kerak. Shu bilan birgalikga maktablarda sinf o‘qituvchisi va maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyachilarni maxsus pedagogikaning barcha sohalarini bo‘yicha malakalarini oshirish, hamda sog‘lig‘ida nuqsoni bor bolalarga ta‘lim va tarbiya metodologiyasi bo‘yicha yetarlicha bilim va ko‘nikmalari bilan ta‘minlasak, biz pedagog va tyutor o‘rtasida hamkorlikni yanada mustahkamlagan bo‘lamiz. Buning uchun esa maxsus inklyuziv ta‘lim tizimini takomillashtirish doirasida “Malaka oshirish markazi”ni tashkil qilish birinchi ko‘rib chiqilishi kerak bo‘lgan masalalardan biridir. Agar pedagog va tarbiyachi bolaning nuqsoniga mos keladigan o‘quv-tarbiya metodlaridan habardor bo‘lmasa, natija ham bo‘lmasligi aniq. Agar o‘qituvchi, tarbiyachi ushbu maxsus pedagogic metodlarni o‘qib, o‘rganganidan so‘ng alohida ta‘limga ehtiyoji bor bola bilan shug‘ullansa, bu birinchi navbatda ta‘lim-tarbiyaviy jarayonga to‘g‘ri yondashuv bo‘ladi. buning natijasi ham pedagogning kompetentligidan kelib chiqqan holda yuqori bo‘lishi barchamizga ayondir. Aynan to‘g‘ri yondashuv bilan bola sog‘lig‘ining tiklanishi ko‘zda tutilgan maqsadlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, yurtimizda ta‘lim-tarbiyani yanada takomillashtirish maqsadida turli yechimdagi chora-tadbirlar olib borilmoqda. Shu qatori inklyuziv ta‘limni tashkil qilish masalalari ham ko‘rib chiqilmoqda. Lekin yetarli darajada e‘tiborni qaratish kerakligini ham

ta'kidlash joiz. Sog'lom avlod yurtimiz kelajagi bo'lganidek, sog'lig'ida nuqsoni bo'lgan bolalar ham kelajakda o'z o'rniga ega bo'lishi, jamiyatda ijtimoiylashuvi ham yurtimizni kelajagiga ta'sir qilmay qolmaydi. Aynan shu alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar kelajakda yurtimiz bayrog'ini yanada cho'qqiga ko'tarishi mumkinligini ham tafakkur qilishimiz kerak. Ular ham sog'lom tengdoshlari kabi ta'lim-tarbiya olish huquqiga egadurlar. Shuning uchun ham biz inklyuziv ta'limni to'g'ri tashkil etib, samarali faoliyat yuritilishini ta'minlashimiz bizning vatanimiz, hamda bolalar kelajagi oldidagi burchlarimizdan biridir. Hamyurtlarimizdan ham shuni so'ragan bo'lardik-ki, ushbu alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga nisbatan insonparvarlik va mehrshavqat kabi his-tuyg'ular bilan yondashgan holda inklyuziv ta'limni to'g'ri qabul qilsinlar va uni tashkiliy masalalarida o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari inklyuziv ta'limni samarali faoliyati uchun faqat va faqat foydali bo'ladi. Shu qatorida maktablarda o'qituvchi, hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarni maxsus pedagogik bilimlarini oshirish, ularga hozirgi kunda ko'plab mamlakatlarda inklyuziv ta'limda qo'llanilayotgan usul va uslublardan, turli interaktiv va innovatsion metodlardan to'g'ri foydalanish malaka va ko'nikmalarini o'rgatish, yollanayotgan tyutorlar bilan o'zaro hamkorliklarini mustahkamlaydi va bu avvalo bolaning rivojlanishiga juda katta ta'sir qiluvchi omillar sirasiga kiradi. Buning uchun esa albatta "maxsus pedagogik malaka oshirish markazi" tashkil etilishi va u yerda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilishigina tizimni to'g'ri va samarali faoliyatga undagan holda yo'lga qo'yilishi zarur. Shundagina biz to'g'ri yo'lda bo'lamiz va shundagina bolalarni har tamonlama rivojlanishini va jamiyatimizda ijtimoiylashuvini ta'minlagan bo'lamiz!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova, «Maktabgacha pedagogika», T:-2019
2. L.Mo'minova, M.Ayupova, D.Nurkeldieva, X.Kalbaeva, «Maxsus pedagogika» 2-nashr, T:-2016
3. D.A.Xudayberganova, M.J.Ziyamova, monografiya «Xizmatlar sohasini boshqarish: maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim xizmatlarini samarali tashkil etish xususiyatlari», T:-2023
4. <https://lex.uz/docs/-5013007>